

FEATURES BILIARY LIVER FUNCTION IN CASE OF ISCHEMIC-REPERFUSION SYNDROME OF LIMBS, ABDOMINAL TRAUMA THAT COMPLICATIONS OF MASSIVE BLOOD LOSS

I. V. Kuzminskyi

GO "Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency and Disaster Medicine Ministry of Health of Ukraine", Kiev, Ukraine

Summary

Purpose: to study the effect of ischemic-reperfusion syndrome on the dynamics of bile excretion in the trauma of the abdominal cavity complicated by hypovolemic shock in the early post-traumatic period.

Materials and methods. In the experiment, 80 sexually mature white male rats, Wistar weighing 190-220 g, were found on a standard vivarium diet.

Animals were divided into control and 3 experimental groups (8 animals per group). In the animals of the first experimental group under the thiopental-sodium enzymes (40 mg · kg⁻¹) proximal to the lower paws imposed a hemostatic tourniquet for 120 minutes, which caused the development of ischemic-reperfusion syndrome. In the second experimental group, they simulated a closed trauma of the abdominal cavity by applying two dose injections to the region of the abdominal cavity; Hypovolemic shock was modeled in a group by crossing the femoral vessels and bloodletting from 20 to 22 % of the volume of circulating blood. In the third group of studies, the damage was combined with the first two groups. Animals of the control group were injected into the anesthesia without any injury.

In the resulting bile, respectively, the concentration of total bile acids, cholesterol, total, direct and indirect bilirubin was determined. On the basis of these data, the rate of their excretion with bile was calculated.

Animals of experimental groups were extracted from the experiment under conditions of thiopental sodium anesthesia by the method of total blood-flow from the heart.

Results and discussion. Thus, in response to the simulated damage in the study groups, the biliary function of the liver is significantly disturbed. After overlaying hemostatic harnesses on the

lower extremities, the biliary rate, as compared with the control group, reaches the minimum value after 3 days and in fact remains at the same level as 7 days of observation. Predicted in RG-2 and RG-3, biliary excretion was minimal after 7 days of observation. Moreover, it was the lowest in RG-3, where, along with the closed trauma of the abdominal cavity and hypovolemic shock, hemostatic harnesses were applied to the lower limbs of animals.

The revealed pattern is characteristic for the rate of selection of common bile acids, cholesterol, total direct and not direct bilirubin. All indicators declined in RG -2 and RG -3 till the seventh day of observation. In RG -1 up to 7 indicators increased slightly after falling for 1 and 7 days, but remained below benchmarks.

Keywords: biliary tract, trauma, bleeding, reperfusion syndrome, experiment.

УДК 612.357.6-616-001.3]-092

ОСОБЛИВОСТІ ЖОВЧОВИДІЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ В УМОВАХ ІШЕМІЧНО-РЕПЕРФУЗІЙНОЇ СИНДРОМУ КІНЦІВОК, ЗАКРИТОЇ ТРАВМИ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ, УСКЛАДНЕНОЇ МАСИВНОЮ КРОВОТРАТОЮ

І. В. Кузьмінський

Державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»

Резюме.

Мета роботи: вивчити вплив ішемічно-реперфузійного синдрому на динаміку жовчовиділення при травмі органів черевної порожнини ускладненій гіповолемічним шоком у ранньому післятравматичному періоді.

Матеріали і методи. В експерименті використали 80 статевозрілих білих щурів-самців лінії Wistar масою 190-220 г, які знаходилися на стандартному раціоні віварію.

Тварин розподілили на контрольну і 3 дослідних груп (по 8 тварин у кожній групі). У тварин першої дослідної групи під тіопентало-натрієвим знечуленням (40 мг·кг⁻¹) проксимально на нижні лапки накладали кровоспинний джгут терміном на 120 хв., що викликало розвиток ішемічно-реперфузійного синдрому. У другій дослідній групі, моделювали закрити травму органів черевної порожнини за допомогою нанесення двох дозованих удари у область черевної порожнини; шляхом пересічення стегових судин та кровопускання від 20 до 22 %

об'єму циркулюючої крові в групі моделювали гіповолемічний шок. В третій групі дослідження поєднували пошкодження перших двох груп. Тварин контрольної групи вводили в наркоз, без формування жодних травм.

В отриманій жовчі відповідно визначали концентрацію сумарних жовчних кислот, холестеролу, загального, прямого і непрямого білірубину. На основі цих даних розраховували швидкість їх екскреції із жовчю.

Тварин дослідних груп виводили з експерименту в умовах тіопентало натрієвого наркозу методом тотального кровопускання з серця.

Результати та їх обговорення. Таким чином, у відповідь на змодельовані пошкодження в групах дослідження суттєво порушується жовчовидільна функція печінки. Після накладання кровоспинних джгутів на нижні кінцівки швидкість жовчовиділення, порівняно з контрольною групою, досягає мінімальної величини через 3 доби і фактично залишається на такому ж рівні до 7 доби спостереження. Прогнозовано в ГД-2 та ГД-3 зниження жовчовиділення було мінімальним через 7 діб спостереження. При чому найнижчим воно було в ГД-3 де поряд з закритою травмою органів черевної порожнини та гіповолемічним шоком на нижні кінцівки тварин накладали кровоспинні джгути.

Аналізуючи інші показники виявлена закономірність характерна для швидкості виділення загальних жовчних кислот, холестеролу, загального прямого та не прямого білірубину. Всі показники знижувались в ГД-2 та ГД-3 до сьомої доби спостереження. В ГД-1 до 7 доби показники дещо збільшувались після падіння на 1 та 7 доби, однак залишались меншими контрольних показників.

Ключові слова: жовчовиділення, травма, кровотеча, реперфузійний синдром, експеримент.

ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ В УСЛОВИЯХ ИШЕМИЧЕСКИ-РЕПЕРФУЗИОННОГО СИНДРОМА КОНЕЧНОСТЕЙ, ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ МАССИВНОЙ КРОВОПОТЕРЕЙ

И. В. Кузьминский

Государственное учреждение «Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МЗ Украины», Киев, Украина

Резюме

Цель работы: изучить влияние ишемической-реперфузионного синдрома на динамику желчеотделение при травме органов брюшной полости осложненной гиповолемическим шоком в раннем посттравматическом периоде.

Материалы и методы. В эксперименте использовали 80 половозрелых белых крыс-самцов линии Wistar массой 190-220 г, которые находились на стандартном рационе вивария.

Животных разделили на контрольную и 3 опытных групп (по 8 животных в каждой группе). У животных первой опытной группы под тиопентал-натриевым наркозом (40 мг/ кг) проксимально на нижние лапки накладывали кровоостанавливающий жгут сроком на 120 мин., что вызвало развитие ишемическо-реперфузионный синдром. Во второй экспериментальной группе моделировали закрытую травму органов брюшной полости с помощью нанесения двух дозированных ударов в область брюшной полости; путем пересечения бедренных сосудов и кровопускания от 20 до 22 % объема циркулирующей крови в группе с моделированным гиповолемическим шоком. В третьей группе сочетали повреждения первых двух групп. Животных контрольной группы вводили в наркоз, без нанесения травм.

В полученной желчи определяли концентрацию суммарных желчных кислот, холестерина, общего, прямого и непрямого билирубина. На основе этих данных рассчитывали скорость их экскреции с желчью.

Животных опытных групп выводили из эксперимента в условиях тиопентал-натриевого наркоза методом тотального кровопускания из сердца.

Результаты и их обсуждение. В ответ на смоделированные повреждения в экспериментальных группах существенно нарушается желчевыделительная функция печени. После наложения кровоостанавливающих жгутов на нижние конечности скорость желчеотделения, по сравнению с контрольной группой, достигает минимальной величины

через 3 суток и фактически остается на таком же уровне до 7 суток наблюдения. Прогнозируемо в ГД-2 и ГД-3 снижение желчеотделения было минимальным за 7 дней наблюдения. Причем самым низким он был в ГД-3, где наряду с закрытой травмой органов брюшной полости и гиповолемическим шоком на нижние конечности животных накладывали кровоостанавливающие жгуты.

Обнаружена закономерность, характерная для скорости выделения общих желчных кислот, холестерина, общего прямого и непрямого билирубина. Все показатели снижались в ГД-2 и ГД-3 до семи суток наблюдения. В ГД-1 до 7 суток показатели несколько увеличивались после падения на 1 и 7 сутки, однако оставались меньше контрольных показателей.

Ключевые слова: желчеотделение, травма, кровотечение, реперфузионный синдром, эксперимент.

Постановка проблеми і аналіз останніх досліджень та публікацій

Травми є третьою серед причин смерті у пацієнтів всіх вікових груп після серцево-судинної патології та онкопатології та займає перше місце серед причин смерті у пацієнтів вікової групи від 5 до 25 років. В зв'язку з цим втрати національних систем охорони здоров'я складають мільярди доларів щорічно [1-4]. Також закрита травма органів черевної порожнини внаслідок високоенергетичних травм останнім є частою патологією, що обумовлено зростанням кількості терористичних актів та локальних військових конфліктів [5-7].

Одним з несприятливих факторів у постраждалих з поєднаною травмою органів черевної порожнини є розвиток ішемічно-реперфузійного синдрому кінцівок, який виникає у них внаслідок накладання кровоспинних джгутів [8,9].

Відомі стандарти та алгоритми де вказано, що на догоспітальному етапі кровоспинні джгути можуть безпечно знаходитись на кінцівці до 2 годин. Однак в інших дослідженнях вказано, що з одного боку місцеві ускладнення є рідким явищем навіть через 3 години після знаходження джгута, з іншого боку 60 хвилинна ішемія кінцівок може призвести до активізації патологічного каскаду системних змін в організмі [10-12].

Печінка як основний орган детоксикації є досить чутливої до гіпоксії, тому її ішемічно-реперфузійне пошкодження є частим та серйозним ускладненням в клінічній практиці, що порушує її функцію та значно подовжує післяопераційний та реабілітаційні періоди, збільшує смертність і погіршує загальний результат лікування постраждалих [13-15].

Особливу увагу науковці в своїх дослідженнях приділяють вивченню функціонального стану печінки [16, 17]. Зрозуміло, що органоспецифічність утворення і виділення жовчі відносить їх до чутливих маркерів розвитку печінкової недостатності в умовах травматичної хвороби [18]. Однак, як показав аналіз джерел наукової літератури жовчовидільна функція в умовах травми органів черевної порожнини та наявному ішемічно-реперфузійному синдромі вивчена недостатньо.

Мета роботи: вивчити вплив ішемічно-реперфузійного синдрому на динаміку жовчовиділення при травмі органів черевної порожнини ускладненій гіповолемічним шоком у ранньому післятравматичному періоді.

Матеріали і методи

Робочою гіпотезою експериментального дослідження є припущення, що за умов безпечного використання кровоспинного джгута, з точки зору тривалості його застосування, реперфузія ішемізованих тканин призводить до надмірного утворення АФК, активації нейтрофілів і макрофагів, гіперпродукції токсичних метаболітів, сигнальних молекул цитокінового ряду та інших медіаторів запалення, які здійснюють системний вплив на організм з порушенням життєдіяльності внутрішніх органів при поєднаній травмі органів черевної порожнини на фоні гіповолемічного шоку.

Для реалізації поставленої мети на 80 нелінійних щурах-самцях масою 190-220 г з дотриманням правил «Європейської конвенції захисту хребетних тварин, яких використовують з експериментальною та іншою науковою метою» (European Convention, 1984) нами проведено експериментальне дослідження. Усіх тварин розділили на групи: контрольну і 3 дослідних (по 8 тварин у кожній групі). У тварин дослідних груп під тіопентало-натрієвим знечуленням ($40 \text{ мг} \cdot \text{кг}^{-1}$) проксимально на ліві лапки накладали джгут на 120 хв. В якості джгута застосовували еластичну смужку джгута «SWAT-T» (США) шириною 10 мм, що відповідає ширині джгута при накладанні на стегно дорослій людині. Джгут затягували відповідно до нанесеного на ньому індикатора ефективного тиску. Тварин дослідних груп виводили з експерименту в умовах тіопентало натрієвого наркозу ($60 \text{ мг} \cdot \text{кг}^{-1}$) методом тотального кровопускання з серця через 1, 3 та 7 діб після реперфузії. В контрольній групі (КГ) тварин тільки вводили в наркоз, застосовуючи еквівалентну дозу тіопенталу натрію, і в подальшому виводили з експерименту через 2 год.

У дослідних групах було змодельовано поєднану травму органів черевної порожнини в поєднанні з ішемічно-реперфузійним синдромом наступним чином: після проведення наркозу тіопенталом натрію, тварині наносили дозований удар у ділянку черевної порожнини за допомогою спеціального пристрою; крововтрата досягалась шляхом виконання операційного доступу і пересікання стегнових судин в об'ємі від 20 до 22 %

об'єму циркулюючої крові тварини протягом 1 хвилини (гостра крововтрата); ішемічно-реперфузійний синдром викликали шляхом накладання на обидві нижні кінцівки тварини кровоспинних джгутів терміном на дві години. Тварини дослідної групи були розподілені на 3 підгрупи дослідження (ГД): ГД — 1 — моделювався реперфузійний синдром кінцівки без кровотечі та травми органів черевної порожнини; ГД — 2 — моделювалась тяжка травма органів черевної порожнини та масивна крововтрата; ГД — 3 — моделювалась тяжка травма органів черевної порожнини, масивна крововтрата та реперфузійний синдром. Отримані дані порівнювалися з КГ.

У тварин дослідних груп, досліджували жовчовидільну функцію печінки через 1, 3 і 7 діб після травми. Під тіопентало-натрієвим знеболюванням (60 мг·кг⁻¹) у тварин катетеризували загальну жовчну протоку і збирали жовч протягом 1 год. В отриманій жовчі відповідно до рекомендацій [19] визначали концентрацію сумарних жовчних кислот, холестеролу, загального, прямого і непрямого білірубину. На основі цих даних розраховували швидкість їх екскреції із жовчю.

Отримані цифрові дані обробляли статистично. Вірогідність відмінностей між дослідними і контрольною групами оцінювали з використанням програми STATISTICA (“StatSoft, Inc.”, США) на основі непараметричного критерію Манна–Уїтні.

Результати досліджень та їх обговорення.

Як видно з таблиці 1, в групах дослідження, порівняно з контрольною групою, швидкість жовчовиділення знижувалася, протягом всього часу спостереження. Так, в ГД-1 після 1 доби показник знизився відносно контрольної групи на 13,9 % ($p < 0,01$), через 3 доби на 16,2 % ($p < 0,01$), що було його мінімальним значенням, і через 7 діб на 12,5 % ($p < 0,01$). В ГД-2 зниження жовчовиділення було через 1 добу на 8,3 % ($p > 0,05$), 3 доби на 17,1 % ($p < 0,001$) і через 7 діб на 24,5 % ($p < 0,001$). В ГД-3 на 17,6 % ($p < 0,001$), 42,1 % ($p < 0,001$) та на 44,9 % ($p < 0,001$) відповідно.

Порівняння груп між собою показало, що через 1 добу жовчовидільна функція найбільше знизилася в ГД-3. В ГД-1 і ГД-2 вона була дещо вищою: на 4,5 % і 11,2 % відносно показника в ГД-3. Статистичної достовірності між показниками в групах через добу не спостерігалось ($p_{1-2} > 0,05$, $p_{1-3} > 0,05$, $p_{2-3} > 0,05$). На 3 добу аналогічно 1 добі показник був найнижчим в ГД-3, а в ГД-1 перевищував його на 44,8 % ($p_{1-3} < 0,001$), в ГД-2 на 43,2 % ($p_{2-3} < 0,001$). На 7 добу показник в ГД-1 був на 58,8 % ($p_{1-3} < 0,001$), а в ГД-2 на 37 % ($p_{2-3} < 0,01$) вищим ніж в ГД-3.

Таблиця 1. — Швидкість жовчовиділення (мл·год⁻¹·кг⁻¹) у групах дослідження, Me (LQ; UQ)
— медіана (нижній і верхній квантилі)

Групи дослідження	Контроль	Термін дослідження		
		1 доба	3 доба	7 доба
ГД — 1	2,16 (2,11; 2,21) (n = 8)	1,86* (1,73; 1,95) (n = 8)	1,81* (1,69; 1,95) (n = 8)	1,89* (1,74; 2,01) (n = 8)
ГД — 2		1,98 (1,78; 2,18) (n = 8)	1,79* (1,67; 1,88) (n = 8)	1,63* (1,49; 1,77) (n = 8)
ГД — 3		1,78* (1,71; 1,86) (n = 8)	1,25* (1,11; 1,34) (n = 8)	1,19* (1,13; 1,29) (n = 8)
p ₁₋₂		> 0,05	> 0,05	< 0,05
p ₁₋₃		> 0,05	< 0,001	< 0,001
p ₂₋₃		> 0,05	< 0,001	< 0,01

Примітки: тут і в інших таблицях:

1. * достовірність відмінностей стосовно контрольної групи (* — $p < 0,05$; ** — $p < 0,01$; *** — $p < 0,01$).

2. p₁₋₂ — достовірність відмінностей показника між групами тварин ГД — 1 та ГД — 2; p₁₋₃ — між ГД — 1 та ГД — 3; p₂₋₃ — між ГД — 2 та ГД — 3.

В групах дослідження швидкість виділення загальних жовчних кислот, порівняно з контрольною групою, знижувалася протягом всього часу спостереження, при чому ці показники були статистично достовірним для всіх груп дослідження в усіх контрольних точках спостереження. Так, в ГД-1 показник на 1 добу знизився на 28,1 % ($p < 0,01$), на 3 добу зниження було максимальним — на 48,4 % ($p < 0,001$) і на 7 добу був на 29,9 % ($p < 0,001$) нижчим в порівнянні з показником в контрольній групі. У ГД-2 швидкість виділення загальних жовчних кислот знизилася на 1 добу і продовжила падати до 7 доби спостереження: після 1 доби на 29,9 % ($p < 0,01$), після 3 доби на 46,6 % ($p < 0,001$) і після 7 доби на 54,8 % ($p < 0,001$) порівняно з контрольною групою. У ГД-3 зниження швидкості виділення загальних жовчних кислот було найбільшим серед всіх дослідних груп: 1 доба — на 44,4 % ($p < 0,001$), 3 доба — на 72,9 % ($p < 0,001$) і 7 доба — на 81,5 % ($p < 0,001$) порівняно з контрольною групою.

Таблиця 2. — Швидкість екскреції загальних жовчних кислот ($\text{мг}\cdot\text{год}^{-1}\cdot\text{кг}^{-1}$) у групах дослідження, Me (LQ; UQ) — медіана (нижній і верхній кuartилі)

Групи дослідження	Контроль	Термін дослідження		
		1 доба	3 доба	7 доба
ГД — 1	5,02 (4,46; 5,30) (n = 8)	3,61* (3,12; 4,34) (n = 8)	2,59* (2,37; 2,69) (n = 8)	3,52* (2,97; 3,83) (n = 8)
ГД — 2		3,52* (3,44; 4,55) (n = 8)	2,68* (2,36; 2,95) (n = 8)	2,27* (2,06; 2,59) (n = 8)
ГД — 3		2,79* (2,58; 3,05) (n = 8)	1,36* (1,26; 1,54) (n = 8)	0,93* (0,75; 1,00) (n = 8)
p ₁₋₂		> 0,05	> 0,05	< 0,01
p ₁₋₃		< 0,05	< 0,001	< 0,001
p ₂₋₃		< 0,01	< 0,001	< 0,001

Порівнюючи дослідні групи між собою, з'ясували, що через 1 добу найнижчий рівень екскреції загальних жовчних кислот був в ГД-3. Відповідно в ГД-1 і ГД-2 цей рівень був вищим на 29,4 % і 26,2 % ($p_{1-3} < 0,05$, $p_{2-3} < 0,01$) в порівнянні з ГД-3. Аналогічна тенденція спостерігалась в інших контрольних точках. Через 3 доби показник у ГД-3 виявився був меншим, ніж у ГД-1 і ГД-2 (на 90,4 %, $p_{1-3} < 0,001$ і на 97 % $p_{2-3} < 0,001$ відповідно). Через 7 днів, швидкість виділення загальних жовчних кислот досягала мінімальної величини у ГД-3, в той час як в ГД-1 рівень показника був майже в 3,5 рази, а у ГД-2 в 2,5 рази вищим ($p_{1-3} < 0,001$, $p_{2-3} < 0,001$) ніж в ГД-3.

Швидкість екскреції холестеролу в дослідних групах мала коливальний характер протягом часу спостереження (див. таблицю 3.). В ГД-1 після 1 доби показник знизився на 25,4 % ($p < 0,05$), після 3 доби на 31,4 % ($p < 0,01$), після 7 доби показник став вищим відносно 3 і 1 доби, однак залишався на 11,8 % нижчим від показника в групі контролю, що було статистично не достовірно ($p > 0,05$). В ГД-2 через 1 добу рівень екскреції зріс на 1,2 % відносно контрольної групи, що було статистично не достовірним ($p > 0,05$), на 3 добу спостерігалось достовірно значиме зниження швидкості екскреції холестеролу (на 17,6 %, $p < 0,05$), на 7 добу показник був нижчим на 15,7 %, $p < 0,05$ відносно групи контролю. В ГД-3 аналогічно як і в ГД-2 після першої доби показник зріс на 3,9 % відносно контролю ($p < 0,05$), на 3 та 7 добу його рівень знизився та був достовірно менше контрольних на 15,6 % та 19,6 % відповідно ($p < 0,05$).

Порівнюючи групи дослідження між собою можна відмітити наступне: після 1 доби швидкість екскреції була найнижчою в ГД-1, тоді як в ГД-2 вона була вищою на 36,8 % (p_{1-3}

< 0,05), а в ГД-3 на 39,5 % ($p_{1-2} < 0,05$) відносно ГД-1. Достовірної різниці між показниками в ГД-2 та ГД-3 не було ($p_{2-3} > 0,05$). Після 3 доби показник знову виявився найнижчим у ГД-1, а в ГД-2 і ГД-3 перевищував його на 20,0 % і 22,9 % відповідно ($p_{1-3} < 0,05$, $p_{2-3} < 0,05$). Після 7 доби найменшим показник був в ГД-3, хоча достовірної різниці в порівнянні з ГД-1 та ГД-2 не було ($p_{1-2} > 0,05$, $p_{1-3} > 0,05$, $p_{2-3} > 0,05$).

Таблиця 3. — Швидкість екскреції холестеролу ($\text{мг}\cdot\text{год}^{-1}\cdot\text{кг}^{-1}$) у групах дослідження, Me (LQ; UQ) — медіана (нижній і верхній кuartилі)

Групи дослідження	Контроль	Термін дослідження		
		1 доба	3 доба	7 доба
ГД — 1	0,51 (0,47; 0,56) (n = 8)	0,38* (0,30; 0,45) (n = 8)	0,35** (0,32; 0,38) (n = 8)	0,45 (0,35; 0,53) (n = 8)
ГД — 2		0,52 (0,50; 0,55) (n = 8)	0,42* (0,39; 0,52) (n = 8)	0,43* (0,38; 0,46) (n = 8)
ГД — 3		0,53 (0,49; 0,58) (n = 8)	0,43* (0,41; 0,50) (n = 8)	0,41* (0,37; 0,48) (n = 8)
p_{1-2}		< 0,05	< 0,05	> 0,05
p_{1-3}		< 0,05	< 0,05	> 0,05
p_{2-3}		> 0,05	> 0,05	> 0,05

Швидкість екскреції загального білірубіну, порівняно з контрольною групою, знижувалася і це є статистично достовірним для всіх груп дослідження в усіх точках спостереження (див. таблицю 4). В групі з накладеними на кінцівки джгутами показник на 1 добу знизився на 13,8 % ($p < 0,05$), на 3 добу на 23,2 % ($p < 0,01$) і на 7 добу на 18,8 % ($p < 0,01$) нижчим від рівня в контрольній групі. У ГД-2 спостерігалась тенденція до постійного зниження швидкості екскреції загального білірубіну з 1 до 7 доби спостереження. Через 7 діб показник був менше контрольних на 26,5 % ($p < 0,001$) порівняно з контрольною групою. У ГД-3 аналогічно до ГД-2 показник був найменшим через 7 діб — на 53,4 % ($p < 0,001$) порівняно з контрольною групою.

Порівнюючи дослідні групи між собою, з'ясували, що через 1 добу найнижча швидкість екскреції загального білірубіну була в ГД-3, тоді як в ГД-1 і ГД-2 цей рівень був вищим на 12,7 % і 14,1 % відповідно, проте дане порівняння не мало статистичної достовірності ($p_{1-3} > 0,05$, $p_{2-3} > 0,05$). Через 3 доби показник у ГД-3 виявився значно меншим, ніж у ГД-1 і ГД-2 (на 51,3 %, $p_{1-3} < 0,001$ і на 48,4 %, $p_{2-3} < 0,001$ відповідно). Через

7 діб, аналогічно 3 добі, швидкість виділення загальних жовчних кислот досягала мінімальної величини у ГД-3, в той час як в ГД-1 рівень показника був на 74,4 %, а в ГД-2 на 57,9 % вищим ($p_{1-3} < 0,001$, $p_{2-3} < 0,001$).

Таблиця 4. — Швидкість екскреції загального білірубину ($\text{мг}\cdot\text{год}^{-1}\cdot\text{кг}^{-1}$) у групах дослідження, Me (LQ; UQ) — медіана (нижній і верхній кuartилі)

Групи дослідження	Контроль	Термін дослідження		
		1 доба	3 доба	7 доба
ГД — 1	234,5 (222,5; 246,1) (n = 8)	202,1* (188,2; 206,9) (n = 8)	180,1* (171,0; 205,8) (n = 8)	190,4* (182,3; 202,5) (n = 8)
ГД — 2		204,7* (178,1; 229,9) (n = 8)	176,6* (166,1; 190,8) (n = 8)	172,4* (155,2; 177,8) (n = 8)
ГД — 3		179,4* (166,0; 194,9) (n = 8)	119,0* (108,5; 129,6) (n = 8)	109,2* (99,0; 117,1) (n = 8)
p_{1-2}		> 0,05	> 0,05	< 0,05
p_{1-3}		> 0,05	< 0,001	< 0,001
p_{2-3}		> 0,05	< 0,001	< 0,001

Швидкість виділення прямого білірубину (табл. 5) у відповідь на травму теж зменшувалася. У всіх дослідних групах показник ставав статистично достовірно нижчим, порівняно з контрольною групою, через 1, 3 і 7 діб: в ГД-1 — на 26,4 % ($p < 0,001$), 29,7 % ($p < 0,001$) та 24,2 % ($p < 0,001$); в ГД-2 — на 26,1 % ($p < 0,001$), 34,5 % ($p < 0,001$) та 44,3 % ($p < 0,001$); в ГД-3 — на 30,6 % ($p < 0,001$), 60,2 % ($p < 0,001$) та 77,9 % ($p < 0,001$) відповідно.

Порівнюючи дослідні групи між собою, з'ясували, що через 1 добу найнижча швидкість екскреції прямого білірубину була в ГД-3, тоді як в ГД-1 і ГД-2 цей рівень був вищим на 6,1 % і 6,6 % відповідно, проте дане порівняння не мало статистичної достовірності ($p_{1-3} > 0,05$, $p_{2-3} > 0,05$). Через 3 доби показник у ГД-3 виявився значно меншим, ніж у ГД-1 і ГД-2 (на 76,8 % %, $p_{1-3} < 0,001$ і на 64,8 %, $p_{2-3} < 0,001$ відповідно). Через 7 діб відмінність між групами була дуже суттєвою, швидкість екскреції прямого білірубину досягала мінімальної величини у ГД-3, в той час як в ГД-1 рівень показника був майже в 3,5 рази вищим, а в ГД-2 в 2,5 рази вищим ($p_{1-3} < 0,001$, $p_{2-3} < 0,001$).

Таблиця 5. — Динаміка швидкості екскреції прямого білірубіну (мг·год⁻¹·кг⁻¹) у групах дослідження, Me (LQ; UQ) — медіана (нижній і верхній кuartилі)

Групи дослідження	Контроль	Термін дослідження		
		1 доба	3 доба	7 доба
ГД — 1	144,4 (137,1; 153,7) (n = 8)	106,3* (97,0; 109,5) (n = 8)	101,5* (92,0; 112,0) (n = 8)	109,5* (104,9; 112,7) (n = 8)
ГД — 2		106,8* (93,1; 113,6) (n = 8)	94,6* (89,3; 99,3) (n = 8)	80,4* (73,6; 84,6) (n = 8)
ГД — 3		100,2* (90,2; 107,6) (n = 8)	57,4* (53,2; 63,3) (n = 8)	31,9* (26,6; 36,1) (n = 8)
p ₁₋₂		> 0,05	> 0,05	< 0,001
p ₁₋₃		> 0,05	< 0,001	< 0,001
p ₂₋₃		> 0,05	< 0,001	< 0,001

У свою чергу, швидкість екскреції непрямого білірубіну (табл. 6) протягом експерименту в групах тварин із різними типами травмами зазнавала коливальних відхилень як нижче, так і вище показника групи контролю. Проте статистичну достовірність має лише показник в ГД-3 на 3 добу ($p < 0,05$). У ГД-1 швидкість екскреції непрямого білірубіну після 1 доби зросла на 11,4 %, після 3 доби знизилася на 11,5 %, а на 7 добу все ще була на 3,5 % нижче від рівня в контрольній групі ($p > 0,05$). У ГД-2 показник змінювався схожим чином, тобто після 1 доби фіксувалося підвищення швидкості на 4,6 %, на 3 добу було максимальне зниження швидкості в даній групі — на 2,5 % і на 7 добу показник був максимально наближеним до контрольної групи, лишаючись нижчим від неї на 2,1 % ($p > 0,05$). У ГД-3 показник був нижчим від рівня в групі контролю протягом всіх точок спостереження: на 1 добу — на 10,5 % ($p > 0,05$), на 3 добу — на 27,4 % ($p < 0,05$) і на 7 добу — на 14,2 % ($p > 0,05$).

Порівнюючи дослідні групи між собою за термінами спостереження, з'ясували, що через 1 добу показник в ГД-1 на 24,5 %, а в ГД-2 на 16,9 % був вищим, ніж в ГД-3 ($p_{1-2} > 0,05$, $p_{1-3} < 0,05$, $p_{2-3} < 0,05$). Через 3 доби показник в ГД-3 досі лишався найнижчим серед груп спостереження, в ГД-1 він був на 22 %, а в ГД-2 на 20,6 % вищим ($p_{1-2} > 0,05$, $p_{1-3} < 0,05$, $p_{2-3} < 0,01$). Через 7 дів швидкість екскреції непрямого білірубіну зросла в усіх групах і різниця між групами не мала статистичної достовірності ($p_{1-2} > 0,05$, $p_{1-3} > 0,05$, $p_{2-3} > 0,05$).

Таблиця 6 — Швидкість екскреції непрямого білірубіну ($\text{мг}\cdot\text{год}^{-1}\cdot\text{кг}^{-1}$) у групах дослідження, Me (LQ; UQ) — медіана (нижній і верхній кuartилі)

Групи дослідження	Контроль	Термін дослідження		
		1 доба	3 доба	7 доба
ГД — 1	88,5 (79,3; 95,6) (n = 8)	98,6 (88,8; 104,2) (n = 8)	78,3 (73,3; 97,4) (n = 8)	85,4 (78,2; 91,5) (n = 8)
ГД — 2		92,6 (82,5; 115,4) (n = 8)	77,4 (76,3; 85,2) (n = 8)	86,7 (82,8; 93,7) (n = 8)
ГД — 3		79,2 (73,7; 86,7) (n = 8)	64,2* (56,5; 67,9) (n = 8)	75,9 (70,2; 81,2) (n = 8)
p ₁₋₂		> 0,05	> 0,05	> 0,05
p ₁₋₃		< 0,05	< 0,05	> 0,05
p ₂₋₃		< 0,05	< 0,01	> 0,05

Таким чином, у відповідь на змодельовані пошкодження в групах дослідження суттєво порушується жовчовидільна функція печінки. Після накладання кровоспинних джгутів на нижні кінцівки швидкість жовчовиділення, порівняно з контрольною групою, досягає мінімальної величини через 3 доби і фактично залишається на такому ж рівні до 7 доби спостереження. Прогнозовано в ГД-2 та ГД-3 зниження жовчовиділення було мінімальним через 7 діб спостереження. При чому найнижчим воно було в ГД-3 де поряд з закритою травмою органів черевної порожнини та гіповолемічним шоком на нижні кінцівки тварин накладали кровоспинні джгути.

Аналізуючи інші показники виявлена закономірність характерна для швидкості виділення загальних жовчних кислот, холестеролу, загального прямого та не прямого білірубіну. Всі показники знижувались в ГД-2 та ГД-3 до сьомої доби спостереження. В ГД-1 до 7 показники дещо збільшувались після падіння на 1 та 7 доби, однак залишались меншими контрольних показників.

Вищеописане характеристика змін в показниках груп дослідження підтвердила наше припущення в частині того що тільки накладання джгутів на нижні кінцівки порушує функцію печінки та є свідченням прояву системних змін. Також тенденція змін в ГД-3 показує наявність загального обтяження, коли ішемічно-реперфузійний синдром посилює прояви системних змін, та як наслідок глибокі зміни у функціональному стані печінки у моделі закритої травми органів черевної порожнини, ускладненої гіповолемічним шоком.

Висновок.

В умовах експериментальної закритої травми органів черевної порожнини ускладненої гіповолемічним шоком на фоні ішемічно-реперфузійного синдрому кінцівок виникає значне порушення показників жовчовидільної функції печінки, що проявляється істотним зниженням швидкості жовчовиділення, виділення загальних жовчних кислот, холестеролу, загального прямого та не прямого білірубіну з максимумом відхилень через сім діб післятравматичного періоду.

Перспективи подальших досліджень. У перспективі передбачається більш детально вивчити вплив ішемічно-реперфузійного синдрому на функцію печінки та на основі цього розробити оптимальні шляхи корекції.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. The impact of environmental factors on traffic accidents in Iran / K.B. Lankarani, S.T. Heydari, M.R. Aghabeigi [et al.]. // *J Inj Violence Res.* — 2014. — Vol.6 (2). — P.64–71.
2. Blunt abdominal trauma and organ damage and its prognosis / Babak Abri, Samad Shams-Vahdati, Seyedpouya Paknezhad [et al.]. // *J Anal Res Clin Med.* —2016. — Vol.4 (4). — P.228–32.
3. J.Ward J. Management of blunt liver injury: what is new? / J.Ward, L. Alarcon, A.B. Peitzman // *Eur J Trauma Emerg Surg.* — 2015. — Vol.41 (3). —P.229–37.
4. an As A.B. Management of paediatric liver trauma /A.B. an As, A.J. Millar// *Pediatr Surg Int.* — 2017. — Vol.33 (4). — P.445–453.
5. Severity and treatment of "occult" intra-abdominal injuries in blunt trauma victims / J.G. Parreira, C.B. Oliari, J.M. Malpaga [et al.]// *Injury.* — 2016. — Vol.47 (1). — P. 89–93.
6. Abdominal Trauma After Terrorist Bombing Attacks Exhibits a Unique Pattern of Injury / Miklosh Bala, Avraham I Rivkind, Gideon Zamir [et al.]// *Annals of surgery.* — 2008. — Vol.248 (2). — P.303–309.
7. Abdominal injuries in communal crises: The Jos experience / Emmanuel Olorundare Ojo, Kenneth N. Ozoilo, Augustine Z. Sule [et al.]// *J Emerg Trauma Shock.* — 2016. — Vol.9 (1). — P.3–9.
8. Tourniquet use for civilian extremity trauma / K. Inaba, S. Siboni, S. Resnick [et al.]. // *J. Trauma Acute Care Surg.* — 2015– № 79. — P. 232–237.
9. Emergency tourniquets for civilians: can military lessons in extremity hemorrhage be translated? / G.Ode, J. Studnek, R.Seymour [et al.]. // *J. Trauma Acute Care Surg.* — 2015. — № 79. — P. 586-591.

10. Tourniquet induced ischemia and changes in metabolism during TKA: a randomized study using microdialysis / A. Ejaz, A.C.Laursen, A. Kappel [et al.]. // *BMC Musculoskelet Disord.* — 2015. — №16. — 326 p.
11. Interventions to reduce tourniquet-related ischaemic damage in orthopaedic surgery: a qualitative systematic review of randomised trials / N.L. Halladin, F.V. Zahle, J. Rosenberg, I. Gögenur // *Anaesthesia.* — 2014. — Vol.69 (9). — P.1033-1050.
12. The pneumatic tourniquet: mechanical, ischaemia–reperfusion and systemic effects/ Jean-Pierre Estebe, Joanna M. Davies, Philippe Richebe // *Eur J Anaesthesiol.* — 2011. — №28. — P.404–411.
13. Hepatic Ischemia and Reperfusion Injury and Trauma: Current Concepts /Dimitrios Papadopoulos, Thomas Siempis, Eleni Theodorakou, Georgios Tsoulfas// *Archives of Trauma Research* — 2013. — Vol. 2 (2). — P.63-70.
14. Peter F. Biliary bile acids in hepatobiliary injury — What is the link? / F.Peter, W.Martin// *Journal of Hepatology* — 2017. — Vol.67. — P. 619–631.
15. Animal models of biliary injury and altered bile acid metabolism / Valeria Mariotti, Mario Strazzabosco, Luca Fabris, Diego F. Calvisi // *Biochimica et Biophysica Acta* — 2018. — Vol.1864 (4). — P. 1254–1261.
16. Гудима А. А. Динаміка морфометричних показників та їх кореляція з летальністю у тварин із різною метаболізувальною здатністю печінки в ранньому періоді політрави /А. А. Гудима, В. В. Ярема // *Шпитальна хірургія.* — 2012. —№ 4 (60). — С. 65–67.
17. Гудима А. А. Порушення жовчоутворення і жовчовиділення в ранній період політрави у тварин з різною метаболізувальною здатністю печінки / А.А. Гудима, В. В. Ярема // *Здобутки клінічної і експериментальної медицини.* — 2012. — № 2 (17). — С. 48–52.
18. Заєць Т. А. Стан жовчовидільної функції печінки в умовах краніоскелетної травми, ускладненої крововтратою/ Т. А. Заєць, А. А. Гудима // *Шпитальна хірургія.* — 2014. — № 2. — С. 38–41.
19. Соколова Ф. М. Адаптивные возможности ранней реабилитации у детей с тяжелой ЧМТ / Ф. М. Соколова, Т. Г. Топорук, В. П. Берснев // *Актуальные вопросы неврологии и нейрохирургии: сб. науч. тр.* — Ростов-на-Дону, 2005. — С. 112–113.

References

1. Lankarani K.B., Heydari S.T., Aghabeigi M.R., Moafian G., Hoseinzadeh A., Vossoughi M. (2014) The impact of environmental factors on traffic accidents in Iran. *J Inj Violence Res.*, 6 (2), 64-71.

2. Babak Abri, Samad Shams-Vahdati, Seyedpouya Paknezhad, Pegah Sepehri-Majd, Sarvin Alizadeh (2016) Blunt abdominal trauma and organ damage and its prognosis. *J Anal Res Clin Med*, 4 (4), 228-32.
3. Ward J., Alarcon L., Peitzman A.B. (2015) Management of blunt liver injury: what is new?. *Eur J Trauma Emerg Surg.*, 41 (3), 229-37.
4. an As A.B., Millar A.J. (2017) Management of paediatric liver trauma. *Pediatr Surg Int.*, 33 (4), 445-453.
5. Parreira J.G., Oliari C.B., Malpaga J.M., Perlingeiro J.A., Soldá S.C., Assef J.C. (2016) Severity and treatment of "occult" intra-abdominal injuries in blunt trauma victims. *Injury*, 47 (1), 89-93.
6. Miklosh Bala, Avraham I Rivkind, Gideon Zamir, Tal Hadar, Iryna Gertsenshtein, Yoav Mintz, Alon J Pikarsky, Amar Dalit, Noam Shussman, Mahmoud Abu-Gazala, Gidon Almogy (2008). Abdominal Trauma After Terrorist Bombing Attacks Exhibits a Unique Pattern of Injury. *Annals of surgery*, 248 (2), 303-309.
7. Emmanuel Olorundare Ojo, Kenneth N. Ozoilo, Augustine Z. Sule, Benjamin T. Ugwu, Michael A. Misauno, Bashiru O. Ismaila, Solomon D. Peter, and Adeyinka A. Adejumo (2016). Abdominal injuries in communal crises: The Jos experience. *J Emerg Trauma Shock.*, 9 (1), 3–9.
8. Inaba K., Siboni S., Resnick S., Zhu J., Wong M. D., Haltmeier T., et al. (2015). Tourniquet use for civilian extremity trauma. *J. Trauma Acute Care Surg.*, 79, 232–237.
9. Ode G., Studnek J., Seymour R., Bosse M. J., Hsu J. R. (2015). Emergency tourniquets for civilians: can military lessons in extremity hemorrhage be translated? *J. Trauma Acute Care Surg.*, 79, 586-591.
10. Ejaz A., Laursen A.C., Kappel A., Jakobsen T, Nielsenm P., Rasmussen S. (2015). Tourniquet induced ischemia and changes in metabolism during TKA: a randomized study using microdialysis. *BMC Musculoskelet Disord.*, 16, 326.
11. Halladin N.L., Zahle F.V., Rosenberg J., Gögenur I. (2014) Interventions to reduce tourniquet-related ischaemic damage in orthopaedic surgery: a qualitative systematic review of randomised trials. *Anaesthesia*, 69 (9), 1033-50.
12. Jean-Pierre Estebe, Joanna M. Davies and Philippe Richebe (2011). The pneumatic tourniquet: mechanical, ischaemia–reperfusion and systemic effects. *Eur J Anaesthesiol*, 28, 404–411.
13. Dimitrios Papadopoulos, Thomas Siempis, Eleni Theodorakou, Georgios Tsoulfas (2013). Hepatic Ischemia and Reperfusion Injury and Trauma: Current Concepts. *Archives of Trauma Research.*, 2 (2), 63-70.

14. Peter Fickert, Martin Wagner (2017). Biliary bile acids in hepatobiliary injury — What is the link? *Journal of Hepatology*, 67, 619–631.
15. Valeria Mariotti, Mario Strazzabosco, Luca Fabris, Diego F. Calvisi (2018). Animal models of biliary injury and altered bile acid metabolism. *Biochimica et Biophysica Acta*, 1864 (4), 1254-1261.
16. A.A. Hudyma, V.V. Yarema (2012). Dynamika morfometrychnykh pokaznykiv ta yikh korelyatsiya z letal'nisty u tvaryn iz riznoyu metabolizoval'noyu zdatnistyu pechinky v rann'omu periodi politravmy [Dynamics of morphometric indices and their correlation with mortality in animals with different metabolic capacity of the liver in the early period of the polytrauma]. *Shpytal'na khirurgiya*, 4 (60), 65–67. [in Ukraine]
17. A.A. Hudyma, V.V. Yarema (2012). Porushennya zhovchoutvorenniya i zhovchovydilenniya v ranniy period politravmy u tvaryn z riznoyu metabolizoval'noyu zdatnistyu pechinky [Violation of bile formation and bile excretion in the early period of polytrauma in animals with different metabolic capacity of the liver]. *Zdobutky klinichnoyi i eksperymental'noyi medytsyny*. 2 (17), 48–52. [in Ukraine]
18. T.A. Zayets', A.A. Hudyma (2014). Stan zhovchovydil'noyi funktsiyi pechinky v umovakh kranioskeletnoyi travmy, uskladnenoyi krovovtratoyu [Bile-excretory function of the liver in conditions of cranioscheletal trauma complicated by blood loss]. *Shpytal'na khirurgiya*, 2, 38–41. [in Ukraine]
19. F.M. Sokolova, T.G. Toporuk, V.P. Bersnev (2005). Adaptivnyye vozmozhnosti ranney rehabilitatsii u detey s tyazheloy CHMT [Adaptive possibilities of early rehabilitation in children with severe TBI]. *Aktual'nyye voprosy nevrologii i neyrokhirurgii: sb. nauch. tr. — Rostov-na-Donu*. 112–113. [in Russian]